

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15062132>

ODDIY VESHENKA QO‘ZIQORINI-(PLEUROTUS OSTREATUS) MITSELEYSINI TAYYORLASH

O‘rinboyeva Dilzoda

Farg‘ona davlat universiteti

1-kurs magistranti

dilzodaxonorinbayeva@gmail.com

Annotatsiya.

Oddiy veshenka qo‘ziqorini-(Pleurotus ostreatus) oziq-ovqat sanoatida muhim mahsulotlardan biri bo‘lib, uni sun‘iy sharoitda (uy sharoitida ham) o‘stirish mumkin. Ko‘p hollarda qo‘ziqorin yetishtirish uchun tayyor mitseley sotib olinadi. Bu esa birozgina harajat tug‘diradi, bizning ushbu maqolamizda esa mitseleyni uy sharoitida tayyorlash haqida ma‘lumot beriladi. Oddiy veshenkani uy sharoitida yetishtirishning asosiy bosqichlaridan biri uning mitseleysini tayyorlashdir. Mitseley - bu qo‘ziqorin zamburug‘ining vegetativ tanasi bo‘lib, u avval maxsus substratda o‘stiriladi va keyinchalik asosiy substratga ekiladi. Quyida oddiy veshenka qo‘ziqorinining mitseleyini tayyorlash bosqichlari haqida batafsil ma‘lumot beriladi.

***Kalit so‘zlar:** Zamburug‘, substart, qo‘ziqorin yetishtirish, oddiy veshenka, foydali, steril.*

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МИЦЕЛИЯ ОБЫКНОВЕННОГО ГРИБА ВЕШЕНКА - (PLEUROTUS OSTREATUS)

Аннотация.

Гриб вешенка обыкновенная-(Pleurotus ostreatus) является одним из важных продуктов в пищевой промышленности, и его можно выращивать в искусственных условиях (а также в домашних условиях). В большинстве случаев для выращивания грибов приобретают готовый мицелий. Это стоит немного, и в этой нашей статье рассказывается о том, как приготовить мицелий в домашних условиях. Одним из основных этапов выращивания вешенки обыкновенной в домашних условиях является подготовка ее мицелия. Мицелий-

это вегетативное тело грибного гриба, которое сначала выращивают в специальном субстрате, а затем высаживают в основной субстрат. Ниже подробно описаны этапы приготовления мицелия обыкновенного гриба вешенка.

Ключевые слова: Гриб, субстрат, грибоводство, вешенка обыкновенная, полезная, стерильная.

PREPARATION OF A SIMPLE OYSTER MUSHROOM-(PLEUROTUS OSTREATUS) MYCELEIS

Annotation.

The common oyster mushroom - (Pleurotus ostreatus) is one of the important products in the food industry, and can be grown in artificial conditions (also at home). In most cases, ready-made micelles are purchased for the cultivation of mushrooms. This is a bit of a tribute, and in this article we will tell you about the home preparation of mycelae. One of the main stages of home cultivation of ordinary oyster is the preparation of its mycelae. Oyster is the vegetative body of a fungal fungus, which is first grown on a special substrate and then planted on the main substrate. Below is a detailed description of the stages of preparing a mycelium of an ordinary oyster mushroom.

Key words: mushroom, substrate, mushroom farming, oyster mushroom, useful, sterile.

KIRISH.

Oddiy veshenka qo‘ziqorinining mitseleysini tayyorlash uchun steril sharoitlarni yaratish asosiy muammo bo‘lib, eng asosiysi mikroorganizmlar bilan ifloslanishning oldini olishdir. Shu sababli, barcha ishlatiladigan vositalar va substratlar steril bo‘lishi kerak[1].

Bu uchun bizga steril pichoq yoki konselar pichoq, pinset, idishlar, shisha naychalar, oddiy qozon yoki avtoklav kabi kerakli jihozlar zarur hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Qo‘ziqorinlar butun dunyoda talabgir mahsulot hisoblanadi. Ular o‘ziga xos ta‘mi, hidi va foydali xususiyatlari bilan ajralib turadi. Ekologiyaning yomonlashuvi hamda tabiiy sharoitda o‘suvchi qo‘ziqorinlarni pala-partish terib olinishi esa ularning hajmini sezilarli darajada kamayishiga olib kelmoqda[2]. Bu esa qo‘ziqorin yetishtirish orqali qo‘ziqorinlarga bo‘lgan talabni qondirish qolaversa daromad topish uchun turtki bo‘ldi desak adashmagan bo‘lamiz. Ushbu maqolada qo‘ziqorin mitseleysini

yetishtirish (tayyorlash) jarayonini va ushbu yo‘nalishning naqadar muhimligini ko‘rib chiqamiz.

Sterilizatsiya qilish usullari quyidagilar:

- Kerakli asbob-uskunalarni 70% li spirt bilan artish yoki olovda qizdirish;
- Substratni bosimli pishirgichda 50°C haroratda 15 daqiqa davomida sterilizatsiya qilish;
- Ish joyini ultraviolet chiroq yoki laminar havo oqimi bilan sterilizatsiya qilish.

Birlamchi substratni tayyorlash uchun mitseley rivojlanishiga maxsus ozuqaviy substrat talab etiladi. Eng ko‘p ishlatiladigan tabiiy substartlar :

-bug‘doy, arpa yoki suli doni - mitseley rivojlanishi uchun bu donlar juda yaxshi muhit bo‘lib hisoblanadi.

-mayda somon - asosan, keyingi bosqichlarda qo‘llanadi.

Substrat tayyorlash bosqichlari quyidagilardan iborat:

1. Donlarni suvga solib, 4 soat davomida ivitish;
2. 10-15 daqiqa yengil qaynatish va ortiqcha suvni to‘kib tashlash;
3. Donlarni bosimli avtoklavda 100°C haroratda 1 soat davomida sterilizatsiya qilish.

Mitseley tayyorlashning ikki asosiy usuli mavjud: sporalar yordamida va tayyor mitseleydan foydalanib yetishtirish.

Sporlar yordamida mitseley olish:

1. Sog‘lom veshenka qo‘ziqorinidan foydalanish;
2. Qo‘ziqorin qalpoqchasini steril folga yoki qog‘oz ustiga qo‘yish va 12-24 soat kutish;
3. Sporalarni maxsus ozuqa muhitiga ekish va 25°C haroratda 7-10 kun davomida inkubatsiya qilish.

Tayyor mitseleydan foydalanish

1. Tayyor mitseleyni sterilizatsiya qilingan substratga ekish;
2. Substratni 20-25°C haroratda 2-3 hafta davomida saqlash;
3. Mitseley substratni butunlay egallaganda, keyingi bosqichga o‘tish.

Mitseleyni substratga ekish va inkubatsiya qilish

1. Tayyor mitseleyni steril sharoitda substratga aralashtirish;
2. Substratni teshiklari bor plastik paket yoki konteynerga joylashtirish;
3. Inkubatsiya jarayonida (2-3 hafta) 20-25°C haroratni saqlash;
4. Mitseley substratni to‘liq egallaganda, keyingi bosqichga o‘tish.

Hosil berish bosqichi

1. Haroratni 15-20°C gacha pasaytirish;
2. Namlikni 85-90% gacha oshirish;

3. Havoni aylanishini ta'minlash – veshenka yaxshi shamollatilgan joyda tezroq o'sadi;
4. Bir necha kun ichida qo'ziqorinlar o'sib chiqadi va hosil yig'ib olinadi.

Veshenka qo'ziqorini yetishtirishda mitseley tayyorlash muhim jarayon hisoblanadi. To'g'ri sterilizatsiya qilingan substrat va optimal sharoitlar ta'minlanganda, mitseley sifatli o'sib, yaxshi hosil olish imkonini beradi. Ushbu texnologiya amaliyotga joriy etilsa, qo'ziqorin yetishtirish sohasida yuqori natijalarga erishish mumkin[5].

Qo'ziqorin kasalliklari va oldini olish choralari:

Mitseley yetishtirish jarayonida turli mikroorganizmlar va zararkunandalar qo'ziqorin rivojlanishiga ta'sir qilishi mumkin. Eng ko'p uchraydigan muammolar:

- Bakterial va mog'or kasalliklari: past sifatli substrat yoki yomon sterilizatsiya natijasida yuzaga kelishi mumkin. Oldini olish uchun substratni yaxshilab sterilizatsiya qilish va ishlash muhitini toza saqlash lozim.
- Zararkunandalar (hasharotlar va nematodlar): qo'ziqorin o'sayotgan joyda tozalikka rioya qilish va hasharotlarga qarshi profilaktik choralar ko'rish kerak.

Mitseleyni saqlash va ulardan foydalanish:

Tayyor mitseleyni uzoq muddat saqlash mumkin, lekin buning uchun maxsus sharoitlar talab etiladi:

- Qisqa muddatli saqlash: 0-4°C haroratda muzlatgichda 2-3 oy davomida saqlash mumkin.
- Uzoq muddatli saqlash: Mitseley -20°C haroratda muzlatilgan holda 6 oygacha saqlanishi mumkin.

Mitseley sifatini saqlash uchun harorat barqaror bo'lishi va namlik me'yorida saqlanishi lozim. Saqlash jarayonida turli kutilmagan holatlardan ehtiyot bo'lish uchun mitseley maxsus qadoqlarda saqlanishi tavsiya etiladi.

XULOSA VA TAVSIYALAR

Veshenka qo'ziqorini mitseleyini tayyorlash muhim va murakkab jarayon bo'lib, sterilizatsiya, substrat tayyorlash, ekish va inkubatsiya bosqichlaridan iborat. Optimal sharoitlarni ta'minlash orqali yuqori sifatli mitseley olish va qo'ziqorin yetishtirish jarayonini samarali yuritish mumkin. Bu texnologiya tijorat maqsadlarida ham foydali bo'lib, qo'ziqorin yetishtiruvchilar uchun yaxshi daromad manbai bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Все огрибах/ Горленко М. В., Грибова Л. В., Сидорова И. И. и др., — М.: Лесн. пром., 1986, — 280 с. Дараков О. Б. Грибной огород — и здоровье, и доход. Справочник. — М.: Топикал «Ресурс», 1994, — 192 с.
2. Дудка И. А., Бисько Н. А., Билай В. П. Культивирование съедобных грибов. — К.: Урожай, 1992. — 158 с.
3. Книга о грибах/Сост. Л. В. Иванов. — Смоленск: Русич, 1997.—491 с. Морозов А. И. Грибы: Руководство по разведению. — Д.: Сталкер, 2000, — 304 с.
4. Морозов С. И., Кравчук С. Б. Грибы на подоконнике. — Донецк: Донбасс, 1992. — 78 с.
5. Раптунович Е. С., Федоров Н. И. Искусственное выращивание съедобных грибов. — Минск: Вышэйшая школа, 1994. — 206 с.
6. Сычев П. А. Экофизиология высших грибов. — Д.: Кассиопея, 2000. - 276 с. Федоров Ф. В. Грибы. — М.: Россия, 1994, — 366 с.